

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

**TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE MERKEZİ ASYA FAKTÖRÜ
CENTRAL ASIA AS A FACTOR BETWEEN THE RELATIONSHIP
OF TURKEY AND RUSSIA.**

Anvarbek MOKEEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Roza ABDIKULOVA

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

roza.abdykulova@manas.edu.kg

ÖZET

Tarihte jeopolitik bölge olarak düelle muazzamların dikkatini çeken mıntıklar Avrasya kıtasında çok olmuştur. Bunlardan biri olan Merkezî Asya, geçmişten bu yana bölgedeki büyük devletlerin siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkilerinde temel faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Merkezî Asya bölgesi, ortaçağların son aşamalarından itibaren Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB ilişkilerinde her alanda dikkat çeken konu haline dönüşmüştür. Genel olarak geçmişe bakıldığında Rusya-Türkiye ilişkileri yaklaşık beş yüz yıldan fazla zamanı kapsayan bir tarihe sahiptir. Bu münasebetlerde tarihî süreç boyunca her iki devlet hem barış hem de savaş dönemleri yaşamıştır. Bazen de iki ülke ilişkilerinde bazı bölgelerin jeopolitik konumu temel mesele haline dönüşmüştür. Bu açıdan bakıldığında iki ülke arasındaki münasebetleri kronolojik açıdan üç kısma ayırmak mümkündür: Bunlardan ilki, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler olarak adlandırılabilir. İkinci kısım sıcak denizlere inme isteğini, yani jeostratejik konuları içermektedir. Sonuncusu ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB arasındaki hızla değişen münasebetlerini kapsamaktadır. Bu noktadan yola çıkılarak bakıldığında Merkezî Asya meselesi, iki ülke arasında uzun süre çekişmeye sebep olan bir coğrafi alan konusu olarak ikinci kısımda yer almaktadır. Merkezî Asya faktörünün, iki ülke arasındaki ilişkilerde çok daha mühim bir mesele hâline gelmesine ise Rus İmparatorluğu'nun Asya'nın mühim bir kısmını oluşturan Orta

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Asya'yi iŝgali sebep olmuŝtur. Makalede Merkezî Asya faktörünün iki ÷lke arasındaki iliŝkilerde aldıđı yeri üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Merkezi Asya, Rusya, Osmanlı Devleti.

ABSTRACT

The locals, as a geopolitical region, have attracted the attention of many countries in history of the Eurasian continent. Central Asia, as one of them, has been the main factor in the political, economic and cultural relations of the great states in the region in the past. Central Asia has become the subject of attention when it comes to relations between the Russian Empire and the Ottoman Empire from the ending of the middle ages and later relations between Republic of Turkey and USSR. Russia-Turkey relations have a long history of nearly five hundred years. Both states experienced peace and war periods throughout their relations. Sometimes the geopolitical position would become the main issue. To divide the relations of the two countries three chronological terms: The first term can be called diplomatic relations between the two countries. The second part includes the desire for land in the warm seas. The third part consists of rapidly changing relations between Turkish Republic and USSR. The Central Asian issue belongs to the second part as a geographic area subject to cause longer conflict between the two countries. The fact that the Central Asian factor became a more important issue in the relations of the two countries caused by the Russian Empire's invasion of Central Asia which constitutes an important part of Asia.

Keywords: Central Asia, Russia, The Ottoman Empir

Osmanlı Devleti (daha sonra Türkiye Cumhuriyeti)-Rus İmparatorluğu (daha sonra SSCB) arasındaki iliŝkiler hakkında hem Rusya ile Türkiye'de hem de diđer ÷lkelerin bilim adamları tarafınca bir hayli araŝtırmalar yapılmıŝtır. Bu çalıŝmalar Türkçe, Rusça ve Batı dillerinde kaleme alınmıŝ eserler olarak karŝımıza çıkmaktadır. Ancak söz konusu iki ÷lkenin münasebetlerinde Merkezî Asya faktörü, daha ziyade özgün çalıŝmalarda yer almaktadır. Bunlara Türkistan bölgesinin tarihi üzerine yapılan Türkçe çalıŝmaların en başında gelen Halil İnalçık'ın (“Osmanlı-Rus Rekabetinin Menŝei ve Don-Volga Kanalı Teŝebbüsü”, *Bellekten*, 1569. TTK, C. XII. S. 46. Nisan 1948. ss.349-402), İsmail Hakkı

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Uzunçarşılı'nın (*Osmanli Tarihi*. IV. cilt. I. Bölüm. Ankara, 1954), Zeki Velidi Togan'ın (*Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi*, İstanbul, 1981 ve *Umumî Türk Tarihine Giriş*, İstanbul, 1981), Akdes Nimet Kurat'ın (*Başlangıçtan 1917'ye Kadar Rusya Tarihi*, TTK Basımevi, Ankara, 1993), Mehmet Saray'ın (*Rus işgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875)*, Ankara, TTK Yay., Ankara, 1994), Baymırza Hayit'in (*Basmacılar. Türkistan Milli Mücadeleler Tarihi. (1917-1934)*. Ankara, 1997) adlı çalışmaları örnek olarak zikredilebilir.

Bilimsel çalışmalar dışında Türkiye-Rusya ilişkilerinde Merkezî Asya faktörü hakkında arşiv belgelerinden bir hayli bilgi edinmek mümkündür. Bu konuda İstanbul'da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan arşiv belgeleri örnek olarak getirilebilir. Buradaki arşiv belgeleri, ilk defa *Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri* adıyla 1992 yılında yayınlanmıştır ve 1687-1908 yılları arasına ait belgeleri içermektedir. Daha sonra yayınlanan *Osmanlı-Türkistan İlişkileri* adlı arşiv belgeleri ise, XVI-XX. yüzyıllar arasındaki belgeleri kapsamaktadır ve 2004 yılında TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Yukarıda zikredilen arşiv belgelerini içine alan her iki eserde Türkiye-Rusya ilişkilerinde Merkezî Asya faktörüyle ilgili malumatları içeren vesikaları bulmak mümkündür. Arşiv belgeleri dışında Merkezî Asya faktörüyle ilgili üçüncü bir kaynak grubu olarak *seyahatnameleri* zikretmek mümkündür. Meselâ Vamberi'nin *Orta Asya'ya Seyahat* (Vamberi A. Oçerki Sredney Azii. (Dopolneniye k puteşestviyu po Sredney Azii. Moskova, 1868), Rus İmparatorluğu'nun Orta Asya'yı işgalinden sonra Türkistan'da ilk defa gerçekleşen büyük çaplı isyanla ilgili olarak Adil Hikmet Bey'in bir bakıma seyahatname diyebileceğimiz *Asyada Beş Türk* (Akt. Yusuf Gedikli, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1999) adlı eserini örnek gösterebiliriz. Aynı şekilde Amerikan devlet adamı Schuyler'in *Türkistan Seyahatnamesi* (Çev. Ahmed Kolağası. İstanbul, 2003) adlı eserleri de bu kategoride değerlendirilebilecek önemli kaynaklardır.

Konu, bilimsel çalışmalarda da yakın zamanlara kadar ele alınmaya devam etmektedir. Meselâ yakın zamanlarda yayınlanmış olan Timur Beysembiev'in

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Alimkul'un Hayati. XIX. Yüzyıl Orta Asya Yerli Kroniği (The Life of Alimkul. A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia. London 2003) adlı çalışması ile Türkistan Hanlıkları ile Osmanlı Devleti Münasebetleri üzerine kaleme alınan Mehmet Akif Erdoğan'ın “Osmanlı İstanbul'unda Hokand Elçileri” (*The Khokandi Envoys in Ottoman Istanbul. Central Asiatic Journal. Vol. 52. No1. 2008. pp.1-10*) adlı bilimsel makalesi önemli bilgileri içermektedir.

XX. yüzyılın son on yılında bağımsızlığını kazanan Orta Asya devletlerinde de zikredilen konu, yâni XIX. yüzyılda hanlıkların Osmanlı Devleti ile ilişkileri veya Osmanlı-Rusya ilişkilerinde Merkezi Asya faktörü meselesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bunların dışında Sovyet öncesi Rus İmparatorluğu döneminden bu yana Osmanlı Devleti ve onun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine Rusça çalışmaların devam edegeldiği hepimizin mâlumudur. Bunlara Terentev'in (*İstoriya Zavoyevaniya Sredney Azii. Petersburg, 1906*), Grulev'in (*Soperničestvo Rossii i Anglii v Sredney Azii. S-Petersburg, 1909*), Galuzo'nun (*Turkestan koloniya. Oçerk istorii Turkeстана ot Zavoyevaniya Russkimi do Revolyusii 1917 goda. Moskova, 1929*), Bartold'un (*Soçineniya II. çast. I. Moskova, 1963*), Halfin'in (*Rossiya i Hanstva Sredney Azii, Pervaya polovina XIX veka. Moskova, 1974*), Beysembiev'in (*Tarih-i Şahruhi kak istoričeskiy istoçnik . Alma-Ata, 1987*), Bababekov'un (*Narodniye Dvijeniya v Kokandskom Hanstve i ih Sosiyalno-politiçeskiye Predposılki (XVIII — XIX vv.). Taşkent, 1990*), Babadcanov'un (*Dukçi İşan i Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda, Taşkent 2003*) çalışmaları örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca yayımlanan bilimsel dergilerde de (*Noviy Vostok, İstorii stran Azii i Afriki, İstoriograyfa i istoçnikovedeniye stran Azii i Afriki*) Osmanlı-Rusya ilişkilerinde Merkezî Asya faktörü üzerine bilgiler yer almaktadır. Bunlardan başka Türk tarihi, özellikle Türk ekonomi tarihi uzmanı Noviçev'in Türk tarihine dair beş ciltlik eseri mevcuttur. Adı geçen bilim adamı SSCB 'nin Türkiye'deki ticarî temsilciliğinde kısa bir süre görevde bulunmuştur. O dönemde Türkiye tarihi ve ekonomisiyle ilgili bilgiler toplamıştır. Bunun dışında SSCB Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü tarafından *Türkiye. Ekonomi ve Siyasetin Çağdaş Problemleri* (Tursiya. Sovremennıye problemı ekonomiki i politiki. Moskova, 1997) adlı bir eser yayınlanmıştır. Sovyet sonrası Rusya Federasyonu'nda Türkiye-Rusya

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ilişkileriyle ilgili olarak V.N. Koptevski'nin Rusya-Türkiye Ticari-Ekonomik İlişkileri (Rossiya-Tusiya: Etapı Torgovo-Ekonomiçeskogo Sotrudniçestva. Moskova, 2003) adlı eseri de mühim bilgiler ihtiva etmektedir. Son zamanlardaki konuyla ilgili yapılan Rus bilim adamlarının çalışmalarına Vasilyev'in, Kolesnikov'un (Kolesnikov A. Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri. Ankara, 2010 ve Vasilyev A. Kakovo bilo vliyaniye Osmanskoy İmperii na vosstaniye 1916 goda) yazdıkları çalışmalar örnek getirilebilir.

Rus İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti'nin ilk münasebeti, Kırım ve Don nehri ağzının Cenevizlilerden ele geçirilmesinden sonra başlamıştır denilebilir. Yakın komşu haline gelen Osmanlı sultanı, Kırım Hanı aracılığıyla Rusya'nın temas kurmaya hazır olup olmadığını denemiştir. XV. asrın sonunda Osmanlı Devleti'nin inisiyatifi ile Moskova Devleti arasında diplomatik ilişkiler, ilk münasebet olarak kabul edilebilir. 31 Ağustos 1492 tarihinde Rusya Çarı Kırım Hanı aracılığıyla Sultan II. Bayezid'e Türkiye ile Rusya arasındaki ilk yazılı diplomatik belge olan bir olumlu cevap göndermiştir¹. Adı geçen belgede Rus tüccarlarının durumlarından da bahsedilmektedir. Bu teşebbüsün sebebi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethinden sonra Batı Avrupa ülkelerinin Türklere karşı Moskova Devleti nezdindeki girişimleridir. İkinci bir husus da Rus ticaretinin Kırım ve Karadeniz yollarıyla yapılmasının ülke için önemli bir gelir sağlayacak olması ve iki ülke arasındaki münasebetlerin Moskova Devleti için de yararına olmasıdır. Yukarıda zikredilen belgeden önce yazılı belge şeklinde bir anlaşma olmasa da Osmanlı İmparatorluğu sultan II. Mehmed (1451-1481) döneminde Rusya ile iyi münasebet kurma çabasında bulunulmuştur. Yalnız bu münasebet sözel olarak kalmış ve ilk yazılı diplomatik ilişki ancak daha sonra yukarıda bahsedildiği tarihte 31 Ağustos 1492 yılında olmuştur. Bu bakımdan her iki ülke arasındaki ilk münasebetlerin dostluk ve diplomatik amaç güttüğü anlaşılmaktadır. Nahide Şimşir'e göre XV. yüzyılın ikinci yarısında III. İvan Moskova Büyük Knezliği etrafında Rusya'nın birliği ve Altın Ordu Hanlarına karşı bağımsızlığı için uzun bir mücadeleye girişmiş olduğu 1492-1532 döneminde Osmanlı Rus ilişkileri dostluk ve dayanışma içinde olmuştur². Ancak

¹Noviçev A.D., *İstoriya Tursii*, Moskva 1963, s. 79.

² Nahide Şimşir, “Osmanlı Devleti ile Türk Hanlıkları arasındaki Münasebetler”. *Yeni Türkiye*, 1997. s. 301.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Saadettin Gömeç'in verdiđi bilgilere göre, Küçük Moskova knezliginin kısa bir zaman içerisinde Dogu Avrupa'nın en büyük devleti haline gelebileceđi ihtimalini ve eski Rus knezliklerinin yerine milli bir Rus devletinin ortaya çıkacağını ne Fatih Sultan Mehmed, ne de II. Bayezid gibi devlet adamları tahmin edememiştir³. Bu ilişkilerin XVI. yüzyılda da devam ettiđini fark etmek mümkündür. 1512 yılında I. Selim'in tahta çıkmasını tebrik amacıyla Rusya Devleti tarafından Alekseev başkanlığında bir elçilik heyetinin İstanbul'a gidiş i örnek olarak gösterilebilir. Benzer bir durum 1521 yılında Sultan Süleyman'ın tahta çıkış ını tebrik amacıyla gerçekleřmiş ve Gubin başkanlığında bir Rus elçilik heyeti İstanbul'a gönderilmiştir⁴.

Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasındaki münasebetler, Rus İmparatorluğu'nun 1552'de Kazan Hanlığı'nı, 1556'da da Astrahan Hanlığı'nı işgali ile bozulmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti 1569 yılında İran'dan Batı'ya uzanan ticaret yolunu kontrol altına almak için Astrahan şehrini ele geçirme teşebbüsünde bulunmuştur. Yine bu maksatla Osmanlı Devleti, Don ile Volga nehirleri arasında bir kanal açma projesi gerçekleřtirmeye yönelmiştir⁵. Noviçev'in verdiđi bilgiye göre, Azak (Azov) denizine kanal açmak için üç bin toprak kazıcı gönderilmiş, beş bin yeniçeri de Astrahan'a doğru sefere çıkmıştır⁶. Ancak hem bu proje, hem de Astrahan'ı ele geçirme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece o tarihten itibaren Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Hazar (Kaspiy) Denizi ile Karadeniz bölgelerinin ticaret yollarını kontrol etme konusunda bir rekabet başlamıştır. Her iki ülke, eşzamanlı olarak söz konusu coğrafi alan üzerindeki hak ve iddialarını savunmak için her yola başvurmayla çalışmıştır. Bu yüzden Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında savaşıla sonuçlanan birçok çatışma meydana gelmiştir. Ayrıca Osmanlı sultanı, sadece Rus İmparatorluğu'nun Karadeniz ve Kafkaslar üzerinde oluşturduđu siyasi tehlikeyi önlemek için deđil, kuzeydeki ve Orta Asya'daki Müslümanlar nazarında 'Halife-i ruy-i zemîn' (Dünyanın halifesi) sıfatıyla hâiz olduđu dinî

³ Saadettin Gömeç, “Osmanlı Devleti'nin Türkistan ve Dođu Türkistan Politikası”, *Yeni Türkiye*, 31/731, Ankara 2000, s.1.

⁴ Noviçev A.D., *İstoriya Tursii*, Moskva 1963, s. 97.

⁵ Halil İnalçık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”, *Bellekten*, 12/46 (1948), s. 349.

⁶ Noviçev A.D., *İstoriya Tursii*, Moskva 1963, s.113.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

nüfuzu korumak için de harekete geçmek mecburiyetinde idi⁷. Öte yandan Rus İmparatorluğu'nun Astrahan'ı ele geçirmesi, Orta Asyalı Müslümanların hacca gitmek için kullandığı en önemli yolun elden çıkması demektir. Nitekim Şeybanîlerden Hârezm Hanı Hacı Muhammed Han, Sultan II. Selim'e Haydar Bahadır adlı bir elçi göndererek, hacıların ve tüccarların yollarının kesilmiş olmasından yakınmıştır⁸. Yukarıda zikrolunan sebeplerden dolayı, söz konusu iki ülkenin iki yüz kırk yıllık ortak tarihinde (1676- 1918) on iki defa savaş yaşanmıştır. Merkezî Asya faktörü, bu tarihten itibaren Rus İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerde önemli jeopolitik faktör haline dönüşmüştür.

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasındaki münasebetler yeni bir evreye girmiştir. 1654 yılında Moskova'nın Ukrayna'yı ele geçirmesi ile birlikte Rusya'nın güney sınırları artık Karadeniz'e dayanmıştır. Böylece Rus İmparatorluğu, Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan ve kendisiyle aynı dine/mezhebe mensup, aynı (Slav asıllı) dili konuşan halklarla daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilginin altında ise Rusya'nın söz konusu halkları kendi siyasî çıkarları için kullanmak istemesi yatmaktadır.

Rus İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerde Merkezî Asya faktörü meselesinde Rusya'nın Güney-Doğu Kazakistan ve Orta Asya bölgesini fiilen işgal süreciyle birlikte yeni bir safha başlar. Rus işgal süreci karşısında Orta Asya'daki Buhara Emirliği ile Hârezm/Hive ve Hokand hanlıkları, dışarıdan müttefikler aramaya başlamışlar ve Halifeliği uhdelelerinde bulundurması dolayısıyla bütün İslâm dünyasının koruyucusu (hâmîsi) sıfatını taşıyan Osmanlı Devleti'nden destek istemişlerdir. Bu yüzden Orta Asya hanlıkları (Türkiye'de *Türkistan hanlıkları* olarak bilinir; bunlar XVI. yüzyıldan itibaren Hârezm ve Buhara hanlıkları –Buhara, daha sonra *emîrlik* adını alacaktır) İstanbul'a siyasî, askerî ve içtimaî işbirlikleri kurmak amacıyla elçiler göndermeye başlamışlardır⁹. Bu tür münasebetlerde temel konu, Rusya Devleti ve onun Merkezî Asya'da

⁷ Halil İnalçık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”, a.g.m., s. 368.

⁸ Halil İnalçık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)”, a.g.m., s. 369.

⁹ *Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar)*. TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 70, Ankara 2004.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

yürüttüğü yayılma siyaseti olmuştur. Ayrıca ilişki konusu olarak XVIII. yüzyılın başında Hokand Hanlığı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında da Kaşgar Hanlığı tarih sahnesine çıkmıştır. Bunlardan Batı Türkistan olarak bilinen coğrafyadaki hanlıklar, yâni Hârezm/Hive, Buhara ve Hokand hanlıkları, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rus İmparatorluğu'nun işgaline uğramıştır. Dolayısıyla XVIII. ve XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasındaki ilişkileri etkileyen temel faktörler arasında Merkezî Asya meselesinin de mühim bir yer tuttuğu söylenebilir.

Rusya'nın Merkezî Asya hanlıklarını işgal girişimine çok daha önce başladığı mâlumdur. Rusya, XVI. asırda Kazan ve Astrahan bölgelerini, XVII. asırda Başkurt bölgesini, XVIII. Asırın başında da Kazakistan bozkırlarının kuzey kısmını ele geçirmişti. XVIII. asırdan başlayarak ise Hârezm/Hive Hanlığı'na yavaş yavaş elçiler göndermeye başladı. Bu konuda I. Petro dönemindeki Bekoviç Çerkaski elçiliğini örnek getirmek mümkündür. Ruslar, her ne kadar ticaret yollarını ele geçirme niyetiyle hareket ediyor görünseler de, gerçekte asıl maksatları siyasî bir işgal idi. İlk elçilik heyetinin girişimi başarısızlıkla neticelenince, ikinci elçilik heyeti verilen bütün görevleri fazlasıyla yerine getirmiş olduğu Beneveni başkanlıklarındaki elçilik heyetlerini örnek olarak zikretmek gerekir. Bu elçilik faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucunda I. Petro az da olsa amacına ulaşmış bulunmaktadır. Bu girişimlerde ilgi çekici bir husus da elçilik heyetine başkanlık eden kişinin isminin sonundaki *Çerkaski* kelimesidir; Çerkaski, Hıristiyanlığı kabul etmiş Çerkes kökenli birisi idi. Beneveni ise daha önce İstanbul'da bulunmuş, Türk dilini ve şivelerini iyi bilen asker kökenli birisiydi. Bu durum I. Petro'nun elçi ve elçilik heyetini Orta Asya'ya veya Hârezm'e gönderirken ne kadar ince hesapla kurnazca planlar kurduğunu ortaya koymaktadır.

Rus İmparatorluğu'nun daha sonra Orta Asya hanlıklarını işgali sürecinde söz konusu hanlıkların Osmanlı Devleti ile münasebetlerini etkileyen en önemli konunun, siyasî ve ekonomik ilişkilerden ziyade Rusya'nın Orta Asya'ya yönelik sömürgecilik siyaseti olduğu kolayca söylenebilir. Saadettin Gömeç'e göre, Çar

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

I. Petro'nun tek dsncesi Hazar (Kaspiy) Denizi'nde gemiler inŒa ettirerek Hive ve Amu-derya'yı almak suretiyle Hindistan yolunu Rusya'ya amak olmuŒtur¹⁰.

XIX. yzyılda Rus İmparatorluęu'nun Orta Asya'yı iŒgali srecinde sz konusu hanlıkların Osmanlı Devleti ile iliŒkileri konusunda arŒiv belgelerinden bilgi edinmek mmkndr. Bu hususta Trkiye Cumhuriyeti BaŒbakanlık Osmanlı ArŒivi'ndeki belgeler olduka nemlidir. Orta Asya hanlıklarıyla Osmanlı Devleti'nin ok ynl mnasebetlerinde siyas, asker ve ekonomik konuların oęunda temel mesele, Rusya'nın Orta Asya'yı iŒgali ve iŒgal sonrası yrttę siyaset olmuŒtur. Bunları kronolojik olarak aŒaęıdaki Œekilde sıralamak mmkndr:

Buhara Hanı Muhammed Msum Han'ın Rusya ile yapılan savaŒta kendisine baęlı Kırgızlar ve Kazaklarla birlikte Osmanlı Devleti'ne yardıma hazır olduklarını ifde eden yazısı Osmanlı BaŒbakanlık ArŒivi'nde bulunmaktadır. Bu belge 1789 yılına ait olup Buhara hanı tarafından İstanbul'a gnderilen Muhammed Bey'in anlattıklarının kaęıda dklmŒ Œeklidir¹¹. Eli on yedi ayda Buhara'dan İstanbul'a varmuŒtur. Kendisinin bu konuda yazdıęı bilgiye gre, Moskova yolu kapalı olması ve İran ile ekemezlikten dolayı dolaŒarak geldięi anlaŒılmaktadır. Hanlık Moskova devleti ile komŒu olan Kazaklara eliler gndererek Osmanlı-Rus savaŒı hakkında bilgi vermiŒ olduklarını ve kafirlerle savaŒ İslamiyet'te farz olduęunu beyan etmiŒtir.

ArŒiv belgelerine gre, Osmanlı Devleti'nin baŒkenti İstanbul'a 1819 yılında Hokand hanı mer Han tarafından Hacı Mir Kurban baŒkanlıęında gnderilen bir elilik heyeti, Sultan II. Mahmud'a byk Œair AliŒer Nevy'nin eserleri dahil, birtakım hediyeler gtrmŒtir. Bu elilik vesilesiyle Sultan II. Mahmud, Hokand hanına asker danıŒman ve bazı teknik elemanlar yollamıŒtır. Hokand Hanlıęı'nın amacı, Osmanlı İmparatorluęu'ndan asker ve teknik yardım almaktı¹². Ancak sz konusu arŒivde bu elilik heyeti aracılıęıyla gnderilmiŒ bir mektup bulunmamaktadır; sadece sultanın 1820 yılında yazdırdıęı mektuba

¹⁰ Saadettin Gme, “Osmanlı Devleti'nin Trkistan ve Doęu Trkistan Politikası”, *Yeni Trkiye*, 31/731, Ankara 2000, s. 5.

¹¹ *Belgelerle Osmanlı-Trkistan İliŒkileri. (XVI-XX. Yzyıllar)*. TC. BaŒbakanlık Devlet ArŒivleri Genel Mdrlę Osmanlı ArŒivi Daire BaŒkanlıęı Yayın Nu: 70, Ankara 2004, s. 66.

¹² Ploskih V.M., “Kırgızı vo vneŒney politike Kokanda (pervaya polovina XIX veka)”, *İzvestiya Akademii Nauk Respubliki Kırgızstan*, BiŒkek 1991, s. 45.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

verilmiş bir cevap mevcuttur¹³. Bu cevabî mektup, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Hatt-ı Hümâyûn tasnifinde 36579 numarayla kayıtlıdır. Deşt-i Kıpçak ve Fergana Hükümdarı olarak bilinen Seyyid Muhammed Ömer Han'ın ülkesini koruyup halkının idaresi için çalıştığını ve padişaha bağlılığını bildiren namesine cevap Osmanlı Devleti sadrazamı tarafından yazılmıştır. Aynı elçilik heyeti konusuna temas eden Mehmet Saray'ın belirttiğine göre, Hokand hanı, Osmanlı sultanına hürmetini arzemiş, cihat ve gazâ ile meşgul olmak suretiyle Çin'deki Müslümanlara yardım ettiğini bildirmiş, halifeyle iyi ilişkiler içinde olma niyetini dile getirmiş ve sultan tarafından kendisine kılıç ve bayrak gönderilmesini istemiştir¹⁴.

Aynı Hokand elçisi Hacı Mir Kurban'ın 1828 yılında Hokand hükümdarı Madali Han'ın elçisi olarak Omsk şehrine gönderildiği dikkati çekmektedir¹⁵. Bu durumda bir kişinin uzun zaman Hokand Hanlığı'nda hem Ömer (1809-1822) hem de Madali Han (1822-1842) dönemlerinde elçilik görevinde bulunduğu, hem Rusya'ya hem de Osmanlı Devleti'ne elçi olarak gönderildiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, Hacı Mir Kurban Hokand Hanlığı'nın elçisi olarak yıllar geçtikten sonra 1851 yılında da tekrar İstanbul'a geldiği ortaya çıkmaktadır¹⁶.

Hokand Hanlığı'nın Osmanlı Devleti ile siyasî, askerî ve ekonomik açıdan ilişkilerinin Ömer Han'dan sonra Madali Han döneminde de devam ettiğini arşiv belgeleri ortaya koymaktadır. Böyle bir belge, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümâyûn tasnifinde 36565 numarayla kayıtlı bulunmaktadır. Söz konusu arşiv belgesine göre, Ömer Han'dan sonra Hokand Hanlığı'nın başına geçen Madali (Muhammed Ali) Han, 1839 yılında kendisine “*Hanlar Hanı*”, oğlu Madamin Han'a ise “*İller Hanı*” unvanı verilmesi konusunda Osmanlı Devleti'ne bir diplomatik heyet göndermiştir¹⁷. Mektupta zikredilen siyasî unvanların verilmesi dışında, Rus İmparatorluğu'nun Deşt-i Kıpçak'ı ele geçirmesini engellemek için askerî yardım yapılmasıyla birlikte hanın siyasî otoritesini tanıma konusu dile

¹³ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., ss. 37-39.

¹⁴ Mehmet Saray, *Rus işgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875)*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s.37.

¹⁵ Halfin N.A., *Rossiya i Hanstva Sredney Azii*, Moskva 1974, s. 229.

¹⁶ Mehmet Akif Erdoğan, “The Khokandi Envoys in Ottoman Istanbul”, *Central Asiatic Journal*, Volume 52, No.1, (2008), s. 6.

¹⁷ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., ss. 41-42.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

getirilmiştir. Yine mektupta hanlığın askerî güçlerinin durumu anlatılmakta ve bunlar arasında piyadenin eksik olduğu belirtilmektedir. Bu eksiği gidermek için sultan tarafından iki piyade, iki sipahi ve iki tüfek uzmanı veya bu konularda bilgi ihtiva eden kitaplar gönderilmesi istenmiştir. Aynı elçilik hakkında Erdoğan'ın makalesinde bilgiler yer almaktadır ve orada elçi Orta Asya'daki Rus İmparatorluğu'nun askerî faaliyetleri hakkında bilgi sunduğu belirtilmektedir¹⁸. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere, Hokand hanları askerî ve teknik ihtiyaçlarını gidermek için Osmanlı Devleti'nden hâlâ yardım istemekte, özellikle piyade bölüklerin kurulması için yardım talebinde bulunmaktadırlar. Halfin'in verdiği bilgiye göre, bu sırada Rus İmparatorluğu, Hokand Hanlığı ile ilişkilerini yeniden düzeltmek için adım atmaya başlamıştır. Nitekim Rusya'nın İstanbul elçisi A. Butenev, Hokand Hanlığı elçisinin 1839 yılında Osmanlı Devleti'nde bulunduğu dair bilgiler vermiştir¹⁹.

1847 yılında Hokand hükümdarı Hudayar Han tarafından İstanbul'a başka bir elçi gönderilmiştir. Hudayar Han, Osmanlı sultanına yazdığı mektupta, Orta Asya bölgesindeki siyasî durumu, Hokand Hanlığı'nın Buhara Hanlığı ve Çin İmparatorluğu ile ilişkilerini anlattıktan sonra kendi ülkesindeki altın ve değerli taşları (firuze, kalay, yakut, gümüş, nuhas gibi madenleri) işletebilecek uzmanlar gönderilmesini istemiştir. Ancak Osmanlı sultanından Hudayar Han'a bu mektuba karşılık olarak herhangi bir cevap verilip verilmediğine dair bilgi bulunmamaktadır²⁰.

Yukarıda zikredilen üç arşiv belgesi (1820, 1839, 1847), Hokand Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'nden aldığı yardımlarla askerî sistemini çağdaş hâle getirme ve eksiklerini giderme amacı güttüğünü ortaya koymaktadır. Erdoğan'ın verdiği malumata göre, Hokand Hanlığı Osmanlı Devleti ile 1876 yılına kadar daimi diplomatik ilişki kuramamıştır. Bunun sebebi de Rus İmparatorluğu'nun Orta Asya'yı işgali olmuştur²¹.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 1849 yılına âit, Hârezm/Hive hükümdarı Muhammed Emin Bahadır Han tarafından yazılan ve Rusya'nın topraklarına

¹⁸ Mehmet Akif Erdoğan, “The Khokandi Envoys in Ottoman Istanbul”, *Central Asiatic Journal*, a.g.m., s. 5.

¹⁹ Halfin N.A., *Rossiya i Hanstva Sredney Azii*, a.g.e., s. 332.

²⁰ *Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar)*, a.g.e., ss. 46-49.

²¹ Mehmet Akif Erdoğan, “The Khokandi Envoys in Ottoman Istanbul”, a.g.m., s. 9.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

saldırmasına engel olunmasını talep eden mektuba cevap olarak Rusya devleti nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğuna dair yazılan bir mektup bulunmaktadır²². Aynı şekilde 1855 yılında Rus İmparatorluğu'nun Hive'ye yönelik saldırılarının önlenmesi talebine dair, Hive hükümdarının kethüdası tarafından Sadaret'e sunulan Çağatayca bir arıza yine arşiv kayıtları arasında yer almaktadır. Bu Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Hariciye Siyasi Bölümde 4/8 nolu belgedir. Çağatayca arızada Rus İmparatorluğu'nun oralarda kale veya silahlarla donatılmış istihkâmlar kurduğu bilgisi verilmektedir²³. Arşiv belgeleri arasında Hokand elçisinin Hokand çevresini ele geçirmek isteyen Rus İmparatorluğu'na karşı Osmanlı Devleti'nden himaye talebine dair Hâriciye Nezareti'ne sunulan 1861 yılına ait bir de tahrir mevcuttur²⁴.

Sonraki dönemlerde Orta Asya hanlıklarının yöneticileri, Rus İmparatorluğu'nun Orta Asya ile Kazakistan'da yürüttüğü işgal politikası sebebiyle, bu işgalden korunabilmek için Osmanlı sultanından/halifeden askerî yardım talebinde bulunmuşlardır. Bu konuda Buhara Hanlığı ile Hâzerm Türkmenlerinin 1870 yılında yazdıkları mektupların muhtevası delil olarak gösterilebilir. Bu bilgi Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrade-Meclis-i Mahsus tasnifinde 1627 numaraya kayıtlı belgede bulunmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti tarafından verilen cevapta Orta Asya hanlıklarının coğrafi açıdan çok uzak olduğu ve arada düşman devletlerin bulunması sebebiyle askerî yardım ulaştırılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir²⁵.

1891 yılında artık Orta Asya bölgesi, Rus İmparatorluğu'nun işgali altındaydı. Bu dönemde Rus İmparatorluğu'nun Müslüman halk için seçilecek imamların Rusça bilmelerini şart koşturmak, müftüleri kendi taraftarı olan kişilerden seçmek ve mescit inşaatlarını zorlaştırmak suretiyle Müslümanları din ve kimliklerinden uzaklaştırmak niyetinde olduğunu bildiren ve Petersburg'daki Osmanlı Sefareti müsteşarı Ali İhsan Mehmed tarafından sunulan bir yazı mevcuttur²⁶. Ayrıca Türkistan Müslümanlarına Rus İmparatoru için camilerde

²² Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., ss. 58-60.

²³ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., ss. 61-63.

²⁴ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., s. 52.

²⁵ Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 3, (1687-1908 Yılları Arası), Ankara 1992, ss. 31, 135.

²⁶ Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar), a.g.e., ss. 124-128.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

dua etmelerinin emrolunduđuna dair Yıldız Sadaret Hususî Maruzatı arasında 259/1 numaralı 1892 yılına ait bir arşiv belgesi de bulunmaktadır. Belgede Türkistan Müslümanlarının camide Rus İmparatoru için dua etmelerini âmir mahalli hükümet emri ve resmî gazetede yayınlanan dua hakkında bilgi vardır. Nitekim bu durumu Babadcanov'un verdiđi bilgiler de doğrulamaktadır. Ona göre, Cuma günleri hutbede dua okunurken en sonunda imparatorun adının zikredilmesi şartı konmuştu²⁷.

Orta Asya ve Kazakistan sınırlarında Rus İmparatorluğu hâkimiyetinin tam yerleşmesinden sonra, Rus yönetiminin yerliler (Müslümanlar) aleyhinde bir siyaset yürütülmeye başlamış olduğunu yukarıdaki arşiv belgelerinin muhtevaları açıkça ortaya koymaktadır. Neticede Türkistan bölgesinde Çarlık Rusya'nın sömürge politikasına karşı yavaş yavaş halkın ayaklanma hareketleri oluşmaya başlar. Fergana vadisi halkının Rus İmparatorluğu'nun sömürgecilik siyasetine karşı hareketinin başına bölge imamı Dukçi İşan geçer ve kendisinin Osmanlı sultanı tarafından desteklendiğini ilan eder. İddiasının delili olarak da halka sultanın hediye ettiđi pahalı kaftanı ve mektubu gösterir. Bu yüzden Çarlık Rusyası ve Sovyetler dönemlerindeki tarihî kaynaklarda ve araştırmalarda, 1898 yılındaki Andican ayaklanmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun parmađı olduğu öne sürülmeye başlanmıştır. Ancak H. Ziyayev ve K. Moldokasimov'un araştırmaları Osmanlı Devleti'nin Andican ayaklanmasıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını, Dukçi İşan'ın söz konusu hediyeyi ve mektubu yerel diyanet memurlarından alarak Osmanlı Devleti'nin kendisini desteklediđi izlenimi vermeye çalıştığını açıkça ortaya koymuştur²⁸.

Babadcanov'un eserinde ise, otuz dokuz yaşında iken Dukçi İşan'a bir asilzadenin altın bir yüzük verdiđi; yüzük ve yeşil bayrağın Osmanlı Devleti sultanı II Abdülhamit tarafından verildiđi bilgisi yer almaktadır. Ayrıca *irşâd-nâme* de bulunduđu, ancak bu belgenin sahte olduğu ileri sürülmektedir²⁹. Bu mesele ile ilgili olarak 179/128 numaralı arşiv belgesinde isyanı yöneten Dukçi İşan'a Osmanlı Devleti tarafından herhangi bir destek verilmediğini belirten ve Haziran 1898 yılında Dışişler Bakanlığı tarafından alınan bir karar yazısı

²⁷ Babadcanov B.M., *Dukçi İşan i Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda*, Taşkent 2003, s. 251.

²⁸ Moldokasimov K., “Kokon Ordosunda Kızmat Ötöğön Kırgız Aalımı”, *Kırgızdar*, c.V, (2004), s. 259.

²⁹ Babadcanov B.M., *Dukçi İşan i Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda*, Taşkent 2003, s. 259.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

bulunmaktadır. İsyân hakkında Batı basınında (*Message Official*) ve *Peterburgskiye Vedomosti* gazetesinde haber çıkınca, Petersburg'daki elçilik, haberi Türkçeye çevirerek orijinaliyle birlikte Haziran 1898'de sultana sunmuştur. Bunun üzerine yukarıda zikredilen Osmanlı Dışişleri Bakanlığı'nın kararı çıkmıştır. Andican isyanını araştırma ve bunun tarih yazıcılığındaki yeri hâlâ tartışmalı konulardandır.

İsyân hem Sovyet öncesi hem de Sovyet döneminde araştırılmıştır; Sovyet sonrası dönemde de bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Birçok araştırmacının belirttiğine göre, Andican isyanı hâlâ tarihteki gerçek yerini alamamış ve kesin bilgiler elde edilmemiştir³⁰. Konuyla ilgili Sovyet döneminde yapılan araştırmalarda Marksizm-Leninizm ideolojisi esas alınmıştır. Bütün araştırmalara rağmen, isyanın gerçek mâhiyetini ortaya koyacak bir sonuca ulaşılamamıştır. Adı geçen isyan, gerçekte sömürgeciliğe karşı mücadeledir; dinî ve gazâ konusu sadece dış görünüşüdür. Her ne kadar bazı araştırmacılar, isyanın Osmanlı Devleti'nin desteğiyle gerçekleştiğini öne sürmüş iseler de, Sultan II. Abdülhamid'in manevî destek dışında, maddî ve askerî bir destek vermesi mümkün olmamıştır. Gafurov'a göre ise Andican isyanı, ne halka aittir; ne de millî bir mücadeledir; hanlığı tekrar canlandırmayı amaç edinen ve gerici karakter taşıyan bir isyandır³¹. Bu görüşteki B. M. Babadcanov'un fikrinin aksine bir görüşü savunan Hisao Komatsu'ya göre ise, Andican isyanı bütün Fergana'yı ve Kâşgar'ı kapsayacak sömürgeciliğe karşı, sultanın desteğiyle yapılması planlanan bir isyan olarak görülmüştür³². Bir başka kaynakta ise, söz konusu isyan, millî mücadele anlamı taşıyan bir hareket olarak kabul edilmiştir³³.

Bazı araştırmacılar, her ne kadar Osmanlı Devleti'nin isyana katkısı olduğunu savunsalar da, Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın 1898 yılında almış olduğu karar, bu iddiâyı ortadan kaldırmaktadır. Rus İmparatorluğu, isyanı kısa bir sürede bastırdıktan sonra Orta Asya'daki siyasî yönetimini pekiştirip sağlamlaştırmak amacıyla 1899 yılında Türkistan bölgesinde yeni bir ordu kurmayı planlamıştır. 193/32 numaralı arşiv belgesine göre, Türkistan, Hazar

³⁰ Yusupov E.YU., Lunin B.V., “Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda v Sovetskoy İstoriçeskoj Literature”, *Obşestvenniye Nauki v Uzbekistane*, (1987), №1, s.18.

³¹ Gafurov B., “Ob Andijanskom ‘Vosstanii 1898 goda’”, *Voprosi İstorii AN SSSR*, İstitut İstorii, İzdatelstvo Pravda, Moskva 1953, s. 56.

³² Babadcanov B.M., *Dukçi İşan i Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda*, Taşkent 2003, s. 253.

³³ *İstoriya Uzbekistana*, Taşkent 1986, s. 148.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

(Kaspiy), Yedisu bölgelerinin askerlerini birleřtirerek asker sayısını artırmıř ve imparatorluęun izniyle iki ordu oluřturmuřtur³⁴ (*Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri*, 1992:45, 179 ve Abdikulova, 2014:129-130). Bu bilgi Petersburg'daki elçilikte Ataşemiliteri Kolaęası Enver Bey tarafından Harbiye-i Umumiye Dairesine sunulmuřtur. K. E. Bendrikov'un verdięi bilgiye göre, Türkistan Genel Valilięi 1899 senesinden itibaren Yedisu, Sirderya, Semerkand, Fergana, Zakaspiy olarak beř vilayete bölünmüřtür³⁵. Böylece tarihte *Uluę Türkistan* adını taşıyan coęrafyanın adının gitgide siyasî bir isme (politonime) dönüşmeye bařladıęı görölmektedir. Rus İmparatorluęu hükümeti, çarlıęın idarî yönetim üzerindeki haklarını genişletmiř, garnizonları güçlendirip saęlamlařtırmıřtır³⁶.

Arşiv vesikalarından anlařıldıęı üzere, Osmanlı Devleti, Rusya'nın sömürgecilik hareketleri konusunda Orta Asya hanlıklarına askerî ve teknik yardımda bulunamasa bile, düzenli olarak İstanbul üzerinden Mekke'ye giden yolculara maddî ve manevî destek sunmaya devam etmiřtir. Bu hususta Osmanlı Devleti'nin dinî ve iktisadî amaçlarının yanı sıra siyasî amaçları da söz konusu idi. Bir taraftan İslâm'ın kutsal mekânları olan Mekke ve Medine şehirlerinin bulunduęu Hicaz bölgelerini korumak, dięer taraftan hacca gidecek olan Merkezî Asya kökenli Müslümanlara yardımcı olmak maksadıyla XX. asrın bařında uzunluęu 1464 kilometreyi bulan bir *Hicaz Demir Yolu* projesi bařlatılmıřtır.

Demir yolun inřaatına Orta Asyalı zenginlerin ve yöneticilerin katkılarının da olduęunu ayrıca belirtmek gerekir. Osmanlı arşivlerinde söz konusu demir yolu inřaatı için bugün Özbekistan'da bulunan Hisar vilayeti valisi Astanakul Kuşbegi'nin 3000 Ruble³⁷, Kuzey Kırgızları hükümdarı Şabdan Batır'ın ise 2000 Ruble baęıřta buldukları kaydedilmiřtir³⁸. Bu baęıř dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid tarafından Şabdan Batır'a bir adet altın madalya ile birlikte berat verilmiřtir. Bu tür bilgiler, XIX. asrın ikinci yarısı ile XX. asrın bařlarında Orta

³⁴ *Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri*, T.C. Bařbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüęü. Osmanlı Arşivi Daire Bařkanlıęı Yayın Nu: 3, (1687-1908 Yılları Arası), Ankara 199, ss. 49, 179 ve Abdikulova R.A., *Türkistan Handıkları menen Osman Mamlaketinin Baylanıřları Sultandık Arhiv Dokumentlerinde (XIX k. Ekinçi Carımı-XX k. Bařı)*. Kırgız-Türk Manas Universitetinin Basılmaları: 182, İlimiy İzildöölör Tizmesi: 16, Biřkek 2015, ss. 129-130.

³⁵ Bendrikov K. E., *Oçerki po istorii Narodnogo Obrazovaniya v Turkestane (1865-1924)*, Moskva 1960, s. 23.

³⁶ *İstoriya Uzbekistana*, Tařkent 1986, s. 149.

³⁷ *Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri*, T.C. Bařbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüęü. Osmanlı Arşivi Daire Bařkanlıęı Yayın Nu: 3, (1687-1908 Yılları Arası), Ankara 1992, s. 179.

³⁸ Moldokasimov K., “Kokon Ordosunda Kızmat Ötöğön Kırgız Aalımı”, *Kırgızdar*, C.V, (2004), s. 153.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Asya hanlıkları ile Osmanlı İmparatorluğu arasında daha ziyade beşerî ilişkilerin ön plana çıktığını, bu bölgeden Mekke'ye gidip-gelenlere Osmanlıların maddî ve manevî desteklerinin kesintisiz devam ettiğini göstermektedir.

Orta Asya Hanlıkları ile Osmanlı Devleti arasındaki böyle bir beşeri münasebetlerin uzun zamanlar zarfında devam ettirilmesi Türkistan'dan Osmanlı Devleti'ne eğitim almaya gidenlerin sayıları artmasına sebep olmuştur. Bu eğitimler sırasında, Orta Asyalı öğrenciler halk arasında yapılmış bulunan fikirlerden etkilenmeye ve bu vesileyle yeni bir millî şuurun, yani Türkçülüğün gelişmesine yol açan *Yeni Osmanlılar* hareketine katılmaya başlamışlardır. XIX. asrın sonlarında Yeni Osmanlılar hareketinin varisleri olarak *Jön-Türkler* hareketi ortaya çıkmıştır. Jön-Türkler içinde yavaş yavaş Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa gibi genç subaylardan oluşan radikal bir kanat oluşmuştur. Orta Asya ve Kazakistan'dan okumaya gelen gençler, Jön-Türklerin fikirlerini, özellikle *Cedidcilik* hareketinin düşüncelerini benimsemişlerdir. Sonraki dönemlerde Orta Asya coğrafyasında Cedidciliğin yayılmasında hizmetleri bulunan İstanbul'da eğitim almış Fıtrat ve Fayzulla Hocayev gibi aydınlar, Türkiye'de basılan kitapları kullanarak fen ve beşerî bilimlere ağırlıklı eğitim programları yürüten yeni metod okullarda önemli roller oynamışlardır. Bu konuda İşenaalı Arabayev'in *Kazak* adlı gazetede yayımlanan “25 Haziran'da Şehit Düşen Kırgız Halkımızın Yiğitleri” (Orijinali: “25-inçi iyun carlığına kurban bolgon Kırgız halkımızdın başçı azamattarı”) adlı makalesinde de önemli bilgiler bulunmaktadır. Makalenin transkripsiyonu Kırgız dilbilimci Karboz Dıykanov tarafından yayınlanmıştır. Ona göre, Osman Koşay oğlu Prjevalski'de (Kırgızistan'da bugünkü Karakol şehri) memleketinde eğitim aldıktan sonra yüksek tahsil için Türkiye'ye gitmiş ve Darümuallim'den mezun olup geri dönmüştür³⁹. Ayrıca İkbaliye medresesi, Prjevalski ve Tokmak'taki Müslüman dernekleri, Orta Asya'da yayımlanan *Tercüman*, *Vakt*, *Nur*, *Yulduz*, *Bayanullah*, *Oyan Kazak* ve *Esil Curtum* gibi dergiler vasıtasıyla siyasî durumlardan haberdar olmuşlardır. Bu arada *Gap* (konuşma, nutuk) ve Maşrap adlı kulüpler açılmış, bu kulüplerdeki sohbetlerde bazı siyasî olaylarla birlikte Osmanlı-Rus savaşları da aktüel konular arasında yer almıştır. A. Çukubaev'in belirttiğine göre, Prjevalski'de yaşayan Karıpbay

³⁹ Dıykanov K., *Kırgız Tilim-Tagdırım*, Bişkek 2002, s. 289.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Kanatkariev, 1915 yılında Türkiye'den bir mektup almıştır. Mektupta Rusya'nın Türkistan siyasetiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir⁴⁰.

Orta Asya'da yeni metodla eğitim veren okulların açılması Çarlık Rusya'nın işine gelmişti. Çünkü Rusya, dinî ağırlıklı eğitim programları yürüten eski (*kadîmci*) okulların sayısını azaltmaya çalışıyordu. Ne var ki, sömürgeci Rus İmparatorluğu yöneticilerinin beklentilerinin aksine, *Cedit* hareketinin düşünceleri bu yeni okullarda etkili olmuş ve daha sonra Türkistan'ın bağımsızlığını savunan siyasî hareketin temelini oluşturan bir ideolojiye dönüşmüştür. Bazı kaynaklara göre, ceditçilerin bir kısmı halk arasında Pantürkizm, Panislamizm'i yaymıştır⁴¹. Kubatova'nın verdiği bilgiye göre, cedit hareketinin sadece eğitim alanında değil, milli mücadelenin ideolojisine dönüşmesi açısından da tarihte aldığı yeri büyüktür⁴².

Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devleti'nin Almanya ve Avusturya-Macaristan'la birlikte İtilaf devletlerine (Rusya, Fransa ve İngiltere) karşı savaştığı sırada, 1916 yılında Çarlık Rusyası'nın Türkistan'da uyguladığı sömürgecilik siyasetine karşı halk ayaklanması meydana gelmiştir. Anna Zima'ya göre 1916 yılındaki isyanın çıkmasında en önemli sebeplerden biri, Rus Çarlığı'nın yerli halkın elinden verimli topraklarını alması olmuştur⁴³. İşte bu sırada Osmanlı Devleti'nin *Teşkilât-ı Mahsûsa*'sında çalışan beş kişi, Yedisu bölgesindeki Kazakların ve Tanrıdağ Kırgızlarının Rus İmparatorluğu'na karşı giriştikleri ayaklanmalarda askerî danışmanlık yapmışlardır. Bu beş kişilik grubun 1916 yılındaki ayaklanma sırasındaki faaliyetleri, 1999 yılında Türkiye'de Ötüken Yayınevi tarafından yayınlanan *Asya'da Beş Türk* adlı eserde etraflıca anlatılır. Söz konusu eserin yazarı ve bu beş kişilik Türk grubun üyesi olan Âdil Hikmet Bey'in verdiği bilgilerle Kırgızistan dilbilimci Hüseyin Karasay uulu'nun *Ürkün*⁴⁴ adıyla bilinen 1916 yılı isyanıyla ilgili hatıraları ve isyana katılan

⁴⁰ Çukubaev A.A., *Klassovaya Borba i Obşestvennaya Mysl v Kirgizii (1900-1917)*, Frunze 1967, s. 68.

⁴¹ Galitskiy N. Ya., Dcamankaraev A.V., Sapelkin A.A., Usenbaev K.U. *Voznikoveniye i Razvitiye Kirgizii v konse XIX- načale XX vv.* Frunze 1973, s. 131.

⁴² Kubatova A., *Kirgizstandagi A. Kirgizstandagi Cadidçilik Kıymli*, Bışkek 2012, s.190.

⁴³ Zimma A., “K 30-letiyu Nasionalno-Osvoboditelnogo Vosstaniya 1916 goda v Kirgizii”, *Izvestiya Kirgizskogo Filiala Akademii Nauk SSSR*, Moskva 1947, Vıpusk 6, s. 103.

⁴⁴ 1916 Türkistan İsyanı, Kırgızlar arasında *Ürkün* adıyla da bilinmektedir. XI. yüzyılda yazılmış olan Kaşgarlı Mahmud'un *Divânu Lügat'it-Türk* adlı eserini çeviren Atalay, söz konusu *ürkün* kelimesinin anlamını, “düşman yüzünden ulus arasına düşen ürküntü, telaşa kalelere ve sığınaklara kaçışma” olarak verir (bakınız: *Divanü Lügat-it-Türk Dizini*, 1991: 715). Yudahin'e göre ise, bu kelime Kırgızlar arasında birincisi, 1916 yılında halkın topluca Çin'e kaçışına verilen tarihî özel adlandırma; ikincisi ise kaçanları, yani 1916 yılındaki isyandan kaçanları ifade etmek üzere iki anlamda kullanılmıştır (bakınız: Yudahin K.K., *Kirgizsko-Russkiy Slovar*, Moskva 1985, s. 325).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

yerlilerin anlattıkları hatıralar mukayese edilecek olursa, Osmanlı Devleti'nin Teşkilât-ı Mahsûsa'sına mensup subaylar, isyancılara ellerinden gelen yardımları verdikleri ve silahlarıyla onların yanında savaştıkları görülür.

1916 Türkistan isyanına iştirak eden Osmanlı Türkleri hakkında isyana katılarak Çin'e kadar gidip gelenlerin anlattıkları ve hatıraları arasında da bilgiler bulunmaktadır. 1916 yılında anne ve babasıyla birlikte Çin'e kaçan ve sonra tekrar Kırgızistan'a, Isık-Köl'e dönenlerden biri de Hüseyin Karasay uulu'dur. O, hatıralarında Çin'e giderken Samıybek adlı bir Osmanlı Türküyle karşılaştıklarını, Kırgızlarla beraber *beş Türk*'ün isyanda yönetici olduklarını ve Kırgızların bu beş Türkün içinde Samıybek'ten etkilendiklerini, bu sebeple o yıl dünyaya gelen Kırgız erkek çocuklarına Samıybek adı konulduğu anlatır⁴⁵.

Bu beş Türk grubun o dönemde Türkistan'a gelişleri tesadüfi bir hadise değildir. Onların Osmanlı Devleti'nin üst düzey askerî yöneticileri olan ve aynı zamanda *Jön-Türk* hareketi içinde yer alan Enver Paşa ve Talat Paşalar tarafından gönderilme ihtimali büyüktür. Bu konuda Baymırza Hayit'in verdiği bilgiye göre, Enver Paşa I. Dünya Savaşı'ndan beri Türkistan'a büyük bir ilgi duyuyordu. Daha 1914 yılında Osmanlı istihbarat şefi Eşref Kuşçubaşı'nın teklifi üzerine beş Türk'ü (Hacı Selim Sami-Başkan olarak, Emrullah Bey Barkan, Adil Hikmet-yüzbaşı, Hüseyin Bery ve İbrahim Bey) Hindistan üzerinden Türkistan'a göndermiştir⁴⁶.

Bu beş Osmanlı Türk'ünün Orta Asya'ya geldikleri sırada Türkistan'ın batısı Ruslar, doğusu Çinliler, güneyi İngilizler tarafından işgal edilmiş durumda idi. Beş Türk'ün buraya geliş amaçları, Rus İmparatorluğu'nun sömürgesi durumunda bulunan Orta Asya'daki Türk halklarının millî şuurunu uyandırmaktı. Bu sırada Osmanlı Devleti bir taraftan iç siyasî krizlerle uğraşmakta, diğer taraftan büyük toprak kaybına uğramış bulunmakta idi; bütün bu problemlere rağmen, kendi askerî danışmanlarını Türkistan'a gönderme kararı almaktan geri kalmamıştı. Bu kararın birtakım sebepleri vardı: Bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nin idarî mekanizmaları Türkçülük ideolojisini savunan *Jön-Türkler* hareketinin liderlerinin kontrolü altında idi. Öte yandan, Osmanlıların Birinci

⁴⁵ Hüseyin Karasay uulu, “1916-cıyı Kötürülüş Cönündö”, *Ürkün. Tarihiy Darektüü Oçerk*, Bişkek 1991, s. 211.

⁴⁶ Baymırza Hayit, *Türkistan Milli Mücadele Tarihi. (1917-1934)*, Ankara 1997, s. 193.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Dünya Savaşı'nda birlikte hareket ettikleri müttefiği olan Almanya, Çarlık Rusyası'nı doğuda da meşgul ederek zayıf düşürmek maksadıyla Orta Asya ahalisinin ayaklandırılmasını arzulamaktaydı. Bunu gerçekleştirmek maksadıyla söz konusu beş Osmanlı Türkü görevlendirilmişti. Bu kişiler Türkistan halkının sömürgeci Çarlık siyasetine karşı ayaklanmasını tam anlamıyla organize edememiş, Rus askerî müfrezelerinin ayaklanan halkı cezalandırmak için giriştiği şiddetli operasyonları ve bunun sonucunda Kırgızların kitlesele olarak Çin'e kaçırlarını önleyememiş iseler de, Huseyin Karasay uulu'nun verdiği ve yukarıda zikredilen bilgilere göre, onların 1916'daki Ulu Ürkün'de Kırgızların yanında bulunmaları, sadece manevî bir destek olarak kalmamış, aynı zamanda Osmanlı Devleti tarafından korunacakları konusunda Kırgızları umutlandırmıştı. Rus araştırmacı A. Vasilyev, 1916 Türkistan isyanında Osmanlı Devleti'nin etkisinin daha çok dinî açıdan olduğunu savunmakta ve dış müdahalenin ise isyanı motive edici temel faktör hâline dönüştüğünü belirtmektedir⁴⁷. Zima'ya göre 1916 isyanı Çarlık Rusya'nın Orta Asya'daki pozisyonunu zayıflatan devrimci karakteri taşıyan isyan olmuştur⁴⁸.

Birinci Dünya Savaşı, dünyadaki büyük imparatorlukların çöküşüne sebep olmuştur. Bu savaş neticesinde Rus İmparatorluğu'nun ardından Bolşevik rejiminin (1917), Osmanlı Devleti'nin ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin (1923) kurulmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler farklı bir boyuta geçerek devam etmiştir. Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilen Merkezî Asya/Türkistan hanlıkları (Hive, Hokand ve Buhara), bu yeni dönemde tarih sahnesine çıkan SSCB'nin kontrolü altına girmiştir. 1920'li yılların başında iki yeni komşu ülke ilişkilerinin siyasî alanda işbirliğine dönüştüğü görülmektedir. Haziran 1920'de Sovyet hükûmeti, Ankara hükûmeti ile diplomatik ilişki kurmaya başlamıştır. 16 Mart 1921'de, Ankara ile Kremlin arasında iki genç devlet arasındaki barış ve işbirliğinin güçlenmesine vesile olan *Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması* imzalanmıştır. Vladimir İliç Lenin, 16 Mart 1921 tarihli antlaşmayı imzalarken, her iki ülkenin emperyalist devletlerin saldırılarına karşı koyduklarını, artık birbirlerine karşı dostça yaklaşma zamanının gelmiş olduğunu belirtmişti⁴⁹. 17

⁴⁷ Vasilyev A., “Kakovo bilo Vliyaniye Osmanskoy İmperii na Vosstaniye 1916 goda”, (2019), s. 12.

⁴⁸ Zimma A., “K 30-letiyu Nasionalno-Osvoboditelnoyo Vosstaniya 1916 goda v Kirgizii”, *İzvestiya Kirgizskogo Filiala Akademii Nauk SSSR*, Moskva 1947, Vıpusk 6, s. 104.

⁴⁹ Novıçev A.D., *İstoriya Tursii*, Moskva 1965, s. 158.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Aralık 1925 yılında ise, SSCB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tarafsızlık (neytralitet) anlaşması imzalanmıştır. Yeni kurulmuş olan Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkiler, SSCB ve Türkiye şarkiyatçılarının karşılıklı bilimsel araştırmalar yapmasında zemin hazırlamıştır. İki ülke arasında ilim dünyasında işbirliklerine gidilmiş, V. V. Bartold 1926 yılında İstanbul Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiş ve Türkiye'nin ilim merkezleri ile tanışmıştır. M. F. Köprülüzade ise, Bakü'de gerçekleştirilen I. Türkoloji Kurultayı'na katılmış ve SSCB'deki Türk halklarının yazıları ile ilgili reformlardan haberdar olmuştur⁵⁰ (Jeltyakov, 1984: 100-101). Kolesnikov'un verdiği bilgiye göre, Mustafa Kemal'in Vladimir İliç Lenin'e yazdığı 26 Nisan 1920 tarihli mektup, Türkiye ile Sovyet Rusya'sı arasında resmî ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu mektupta diplomatik ilişkilerin tesisi teklif edilmiş, Rusya'dan Türkiye'nin yürüttüğü bağımsızlık savaşına yardımcı olması istenmiştir. Bu işbirliği karşılığında Türkiye, Sovyetlerle birlikte emperyalist güçlere karşı mücadele verecektir. Neticede Sovyetler, dünyada TBMM'ni tanıyan ilk hükûmet olmuş ve Moskova, Ankara ile dostluk münasebetlerinin kurulması yönünde karar almıştır⁵¹.

İki ülke arasında yukarıda zikredilen dostane ilişkilerin kurulmasında, bu iki ülkede meydana gelen değişikliklerin devrimci bir karakter taşıması, her ikisinin monarşik bir sistemden Cumhuriyetçi bir sisteme geçmeleri ve laik bir devlet kurmaları önemli bir rol oynamış gibi gözükmektedir. XIX. yüzyılda Rus İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin soğumasına Merkezî Asya faktörü sebep olduğu gibi Sovyet Rusyası ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin âniden soğumasına da yine aynı faktör sebep olmuştur. Ancak bu faktör, Sovyet tarihinde az ele alınmış ve az araştırılmış konudur. Bazı kaynaklara göre, bu amaçla Komintern⁵² Sovyetler Birliği liderleri, 1920'de Türkiye'deki Jön-Türk hareketinin liderlerinden biri olan Enver Paşa'yı Moskova'ya davet etmişlerdir. Bu davetin amacı, bir “İslâm Devrim Ordusu” kurup bunu Afganistan üzerinden Hindistan'a göndermenin mümkün olup olmadığını görüşmek idi. Enver Paşa, söz konusu ordunun omurgası olmak üzere

⁵⁰ Jeltyakov A.D., “İzucuñıye Kulturu Tursii v Rossii i SSSR”, *Tyurkologičeskiy Sbornik*, Moskva 1984, ss.100-101.

⁵¹ Kolesnikov A., “Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri”, Ankara 2010, s. 27.

⁵² “Kommunističeskiy İnternasional” kelimesinin kısaltılmış hali; komünist devrimin dünyanın her yerine yayılması için V. İ. Lenin yönetimi tarafından 1919 yılında kurulan ve diğer ülkelerdeki örgütlenmeyi sağlayacak olan devrimci yetiştirme okulu.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sovyet Türkistan'ındaki dağınık basmacı silahlı grupları bir araya getirecek ve ardından komünist rejimi kurmak için Hindistan'a girecekti⁵³.

Sovyet Rusya'sı ve Komintern, bu yolla bir yandan Türkistan'daki “Basmacı Hareketi”nden kurtulmak, diğer yandan doğu ülkelerine (Afganistan ve Hindistan) sürekli komünist devrimi ihraç ederek Rusya'daki Bolşevik rejimle Türkiye'deki Kemalistlerin amansız düşmanı olan İngiltere için baş ağrısı oluşturma niyetindeydi. Bu konuda Enver Paşa'nın amaçlarıyla Komintern yöneticileri ve Sovyet Rusya'sının amaçları birbirleriyle örtüşüyordu. Bu amaçla bir yıl sonra Türk generali Enver Paşa, Kızıl Müslüman Ordusunu oluşturmak üzere Buhara'ya doğru yola çıkmıştır. Enver Paşa 20 Aralık 1921 yılında Buhara'ya gelir. Burada bir süre Zeki Velidi Togan ile görüşür, ondan Türkistan'ın içinde bulunduğu siyasi durum hakkında bilgi almıştır⁵⁴. Togan, Enver Paşa'ya kendi mücadelelerinin Rusya'nın bir iç meselesi olduğunu, her an Ruslarla anlaşabileceklerini, Türkistan halkının çok cahil olmasından dolayı Pan-Türkist ve Pan-İslamist hareketlere katılmak istemediğini belirtmiş ve Enver Paşa için üç çıkar yol olduğunu söylemiştir. İşte bunlardan ilki olan Basmacıların hareketine katılmayı uygun görmüştür⁵⁵. Ancak Enver Paşa'nın Buhara'ya geldiği sıralarda, 1921'de Rusya'nın İngiltere ile *Ticaret Anlaşması* imzalaması ve Trotskiy'in F teorisine Stalin'in katıyen karşı çıkması üzerine, Sovyetler Birliği'nin İngiltere'ye karşı dış siyaseti değişmiştir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan Enver Paşa, Türkistan Basmacı Hareketi gruplarının desteğiyle Buhara'da tek başına İslâm-Türk-Turan Cumhuriyeti'nin kurulması için mücadeleye girişmiştir. Başka bir deyişle Rusya'nın Bolşevik rejimini sırtından bıçaklamıştır. Bu sebeple Kremlin, Enver Paşa'yı “komünist rejiminin düşmanı ve İngiliz ajanı” olarak niteleyerek Enver Paşa'nın komutasındaki Doğu Buhara'da bulunan Basmacı bölüklerine karşı büyük bir tasfiye operasyonuna girişmiştir. Bu tasfiye operasyonu sonunda 1922 yılı Ağustos ayının başında Türk generali öldürülmüş, dağınık Basmacı birlikleri de Afganistan'a sürülmüştür.

Atatürk ile Enver Paşa arasında anlaşmazlık çıkmasına ve Enver Paşa'nın 1918'de Türkiye'den Almanya'ya kaçmış olmasına rağmen, Sovyet

⁵³ Aydın İdil, *Enver Paşa'nın Son Savaşı*, İstanbul 2013, s. 131.

⁵⁴ Bakınız: Zeki Velidi Togan, *Bugünkü Türki Türkiistan ve Yakın Tarihi*, İstanbul 1981, ss. 434-436.

⁵⁵ Agabekov G. S. , *Enver Paşa Nasıl Öldürüldü*, Bengi Yayınları, İstanbul 2011, s. 49.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

propagandası, Enver Paşa'nın Türkistan'daki faaliyetleri ve Türk dilli Sovyet cumhuriyetlerinde Panislâmist ve Pantürkist ayrı bir devlet kurmak için giriştiği mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlamıştır. Bu sebeple Sovyet Birliği'nin dağılmasına kadar Kremlin, Türk aydınlarının Orta Asya ile temaslarını şiddetli bir şekilde engellemiştir.

Ancak 1990 yıllarından itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya Türk cumhuriyetleri (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) Türkiye Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurmuş, Türkiye ile siyasî, ticarî, iktisadî ve beşerî alanlarda yıllar geçtikçe gelişen bir işbirliği başlatmışlardır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını resmî olarak tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ardından 21-23 Mart 1993 yılında Antalya'da Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Kurultayın amaçlarından birisi ve belki de en önemlisi, son yüzyıllarda yaşanan tarihî hadiseler sonunda parçalanmış ve kimisi bağımsız, kimisi yarı bağımlı, kimisi küçük gruplar hâlinde çeşitli devletlerin bünyelerinde yaşayan Türk milletine mensup toplulukların temsilcilerini bir araya getirip tanıştırmak; aralarında dostluk, kardeşlik ve işbirliği bağlarını geliştirip güçlendirmek olmuştur⁵⁶. Bu kurultay sırasında ortak alfabe, kültür, eğitim-bilim, ekonomi-teknoloji, siyaset-hukuk gibi çeşitli alanlarla ilgili komisyonlar oluşturulmuştur. Atılan bu ilk adımla Türk cumhuriyetleri arasında başlayan eğitim, kültür, ekonomi ve ticaret alanlarındaki ortak çalışmalar devam etmektedir. Bu ortak çalışmaların en iyi örneklerinden birisi de büyük bir yükseköğretim merkezi olarak Bişkek'te kurulmuş olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'dir.

Kaynakça:

Arşiv belgeleri:

BOA, Nâme-i Hümâyûn Defteri, 4/1.

BA. İrâde-Meclis-i Vâlâ, 9114.

BOA, Hatt-ı Hümâyûn, 36565-A.

BOA, İrâde-Hâriciye, 2206_2.

BOA, HR. SYS, 4/14.

⁵⁶ Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 21-23 Mart 1993 Antalya, Kurultay Tutanakları, Ankara 1994, s. 9.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

BA, İrâde-Meclis-i Mahsûs, 1627.

BA, Yıldız Arşivi, 193/32.

BA, Yıldız Arşivi, 179/128.

Araştırmalar

1. Abdikulova R.A., Türkistan Handıktarı menen Osmon Mamleketinin Baylanıştari Sultandık Arhiv Dokumentterinde (XIX k. ekinçi carımı-XX k. başı). Kırgız-Türk Manas Universitetinin Basılmaları: 182, İlimiy İzildöölör Tizmesi: 16, Bişkek 2015

2. Agabekov G.S., Enver Paşa Nasıl Öldürüldü, Bengi Yayınları, İstanbul 2011.

3. Babadcanov B.M., Dukçi İşan i Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda, Taşkent 2003.

4. Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri. (XVI-XX. Yüzyıllar). TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 70, Ankara 2004.

5. Bendrikov K.E., Oçerki po istorii Narodnogo Obrazovaniya v Turkestane (1865-1924), Moskva 1960.

6. Çukubaev A.A., Klassovaya Borba i Obşestvennaya Mısl v Kirgizii (1900-1917), Frunze 1967.

7. Dıykanov K., Kırgız Tilim-Tagdırım, Bişkek 2002.

8. Divanu Lugat-it-Türk Dizini “Endeks”, IV. Baskı, çev. Besim Atalay, Türk Dil Kurumu Yayınları: 524, Ankara 1991.

9. Erdoğan M.A., “The Khokandi Envoys in Ottoman Istanbul”, Central Asiatic Journal, Volume 52, No.1. (2008), ss. 1-10.

10. Gafurov B., “Ob Andijanskom ‘Vosstanii 1898 goda’”, Voprosı İstorii AN SSSR, İstitut İstorii, İzdatelstvo Pravda, Moskva 1953.

11. Galitskiy N. Ya., Dcamankaraev A.V., Sapelkin A.A., Usenbaev K.U. Voznikoveniye i Razvitiye Revolyusionnogo Dvijeniya v Kirgizii v konse XIX- naçale XX vv, Frunze 1973.

12. Gömeç Saadetin, “Osmanlı Devleti'nin Türkistan ve Doğu Türkistan Politikası”, Yeni Türkiye 31/731, Ankara 2000, ss. 1-10.

13. Halfin N.A., Rossiya i Hanstva Sredney Azii, Moskva 1974.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
14. Hayit Baymırza, Türkistan Milli Mücadele Tarihi. (1917-1934), Ankara 1997
 15. İdil Aydın, Enver Paşa'nın Son Savaşı, İstanbul 2013.
 16. İnalçık Halil, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569).” Belleten. XII/ 46. (1948), ss. 349-403
 17. İstoriya Uzbekistana, Taşkent 1986
 18. Jeltyakov A.D., “İzüçeniye Kültürü Tursii v Rossii i SSSR”, Tyurkologičeskiy Sbornik, Moskva 1984
 19. Karasay uulu Huseyin, 1916-cıldağı Kötörülüş Cönündö. Ürkün. Tarihy Darektüü Oçerk, Bişkek 1991
 20. Kirgizsko-Russkiy Slovar, Sostavil Yudahin K. K., Moskva 1985
 21. Kolesnikov A., Atatürk Dönemi Türk-Rus İlişkileri, Ankara 2010
 22. Kubatova A., Kirgızstandağı Cadidçilik Kıymılı, Bişkek 2012.
 23. Moldokasimov K., “Kokon Ordosunda Kızman Ötögön Kirgız Aalımı”, Kirgızdar, c.V, Bişkek 2004
 24. Noviçev A.D., İstoriya Tursii, Moskva 1963.
 25. Noviçev A.D., İstoriya Tursii, Moskva 1965
 26. Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, T C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 3, (1687-1908 Yılları Arası), Ankara 1992
 27. Ploskih V.M., Kirgızı vo vneşney politike Kokanda (pervaya polovina XIX veka), İzvestiya Akademii Nauk Respubliki Kirgızstan, Bişkek 1991
 28. Saray Mehmet, Rus işgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994
 29. Şimşir Nahide, “Osmanlı Devleti ile Türk Hanlıkları arasındaki Münasebetler”, Yeni Türkiye, (1997). ss. 300-308
 30. Togan Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul 1981
 31. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı. 21-23 Mart 1993 Antalya. Kurultay Tutanakları, Ankara 1994

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

32. Vasilev A., Kakovo bilo Vliyaniye Osmanskoy İmperii na Vosstaniye 1916 goda, 2019

33. Yusupov E.Yu., Lunin B.V., “Andijanskoye Vosstaniye 1898 goda v Sovetskoy İstoriçeskoy Literature”, Obşestvenniye Nauki v Uzbekistane, 1987, №1

Zima A., K 30-letiyu Nasionalno-Osvoboditelnogo Vosstaniya 1916 goda v Kirgizii. İzvestiya Kirgizskogo Filiala Akademii Nauk SSSR, Vıpusk 6, Moskva 1947